

O'QUV MASHG'ULOT GURUHI BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNING ULOQTIRISH TEXNIKASI USTIDAN PEDAGOGIK NAZORAT

F.Ch.Ziyayev

O'ZDJTSU chirchiq

M. D.Xushmuxammadiyeva

YA 51-21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041195>

Annotatsiya. Maqolada bosqon uloqtiruvchi sportchilarni ustidan pedagogik nazorat qilish hamda uni o'rganish orqali undagi kamchilliklarga chora topish va bartaraf etish yo'llari orqali bosqon uloqtirish texnikasini o'rgatish samaradorligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: bosqon, instrumental, vizual nazorat, snaryad, dvigatel, fazoviy, differensial, model parametrlari.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МЕТАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ СПОРТСМЕНОВ-ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА

Аннотация. В статье показана эффективность обучения метательной технике спортсменов-металистов путем видения поля во время метания, изучения его, нахождения решений его недостатков и устранения их.

Ключевые слова: атака, инструментальный, визуальный контроль, снаряд, двигатель, пространственный, дифференциал, параметры модели.

THE TRAINING GROUP IS PEDAGOGICAL CONTROL OVER THE THROWING TECHNIQUE OF THE THROWING ATHLETES

Abstract. The article shows the effectiveness of teaching the throwing technique of metal athletes by seeing the field during throwing, studying it, finding solutions to its shortcomings and eliminating them.

Key words: attack, instrumental, visual control, projectile, engine, spatial, differential, model parameters.

Sportchilarning texnik tayyorgarligini boshqarish samaradorligi ushbu jarayonda qo'llaniladigan pedagogik nazoratning sifati bilan bog'liq. Taklif etilayotgan metodologiyada bosqon uloqtiruvchilarning texnik tayyorgarligi ustidan bosqichli, joriy va operativ nazorat qo'llaniladi. Fazali nazorat maxsus tayyorgarlik davrining boshida va oxirida va yillik chastotada amalga oshiriladi. Texnik takomillashtirish bo'yicha maqsadli ish olib borilgan vaqt davomida joriy va operatsion pa. Texnika instrumental va vizual nazorat usullaridan, shuningdek, keyingi introspeksiya bilan birgalikda o'z-o'zini nazorat qilishdan foydalanadi.

Instrumental usul asosiy usul bo'lib, unga ushbu turdagi tayyorgarlikni boshqarishning barcha mavjud tartibi asoslanadi. Bu usul, ayniqsa, sportchilarning malakasining o'sishi bilan zarur, chunki keyin ular bajaradigan harakatlarning batafsil va aniq tahlili talab qilinadi. Bundan tashqari, sportni mukammallashtirish bosqichida kompleks nazoratning roli kuchayadi, bu esa ishtirokchilarning texnik mahorat darajasini har tomonlama to'g'rilash imkonini beradi. Shuning uchun tavsiya etilgan texnika, instrumental usuldan foydalangan holda, harakat tuzilishining biomexanik ko'rsatkichlarini iloji boricha har tomonlama o'rganishni amalga oshiradi.

Uloqtirish texnikasining fazoviy, vaqt va fazoviy-vaqt xarakteristikalari maxsus o'lchov va tahlillardan o'tkaziladi. Bularga quyidagilar kiradi: asosiy dvigatel bo'g'inlari orasidagi

burchaklar, snaryad harakat tekisligining moyillik burchaklari, snaryadni quvib o'tish jarayonida bo'g'inlar orasidagi o'zaro ta'sir burchaklari, harakatning vaqt ko'rsatkichlari va tezlik ko'rsatkichlari. uloqtiruvchining turli bo'g'inlarining harakati.

Bu xususiyatlarning barchasi butun uloqtirish jarayonida va uning qismlari uchun alohida - o'qning dastlabki va asosiy tezlashuvida hisobga olinadi. Metodika yordamida sportchilarning texnik tayyorgarligi samaradorligi aniqlanadi, ya'ni. texnik ko'rsatkichlar harakatni tavsiflovchi model parametrlari bilan taqqoslanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu texnikaning individual xususiyatlarini hisobga olish kerak. Uloqtirish ning turli uslublari tahlil qilinadi - uch va to'rt burilish bilan. Samaradorlik aniqlangandan so'ng, texnikaning elementlari differensial baholanadi va butun texnika differensial-umumiy baholanadi.

Bu harakat tuzilishi va model xususiyatlari o'rtasidagi muvofiqlik darajasini belgilaydi. Vizual usul uloqtiruvchilarning asosiy musobaqa mashqlarini bajarayotganda harakatlarini bevosita kuzatish jarayonida qo'llaniladi. Ushbu usul operativ bo'lib, harakatning tashqi tuzilishini tuzatishga imkon beradi. U harakatni vizual idrok etishga asoslangan va instrumental tadqiqotlardan so'ng olingan ma'lumotlarga tayanadi. Taklif etilayotgan usulda sportchining vizual va harakatchan his-tuyg'ulariga asoslangan o'z-o'zini nazorat qilish va introspeksiya katta ahamiyatga ega.

Vizual va instrumental usullardan foydalangandan so'ng olingan ma'lumotlar bajarilgan harakatlarning sub'ektiv idrokini to'ldiradi. Chuqur o'z-o'zini tahlil qilish asosida texnologiya va umuman texnologiya detallarini mustaqil ravishda takomillashtirish dasturi ishlab chiqiladi. Nazoratning bu turi texnik mahoratni boshqarish jarayonida juda muhim bo'lib, sportchi malakasining o'sishi bilan birga uning ahamiyati tobora ortib bormoqda.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сонли фармони —Жисмоний тарбия
2. ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги
3. Фармони. (Халқ Сўзи. 2018 йил 5- март.)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5924-сонли фармони —Ўзбекистон Республикасида жисмоний
5. тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги. Фармони
6. (Халқ сўзи 2020 йил 24-январ).
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 3031-сон қарори —Жисмоний тарбия ва спортни янада
8. ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги (Халқ сўзи 3 июн 2017 йил)
9. Soliev I.R, Khaydrov B.SH, Mirzatillayev I.I, Khujamkeldiyev G.S, Ziyayev F.CH. Functional training level of
10. runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 05, 2020,
11. <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/> 46-50 бетлар.

12. Солиев И. Р. Юқори малакали узоқ масофага югурувчи спортчи қизларни тайёргарлик машғулоти ва
13. мусобақа жараёнининг қиёсий таҳлили. //ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. Тошкент. 2018 йил №1/1 2018й. 171-174
14. бетлар.
15. Азимов И., Собитов Ф. Спорт физиологияси. –Т. 1993 йил. 89-93 бетлар.
16. Керимов Ф.А., Умаров М.Н. Спортда прогнозлаштириш ва моделлаштириш. - Т.: ЎзДЖТИ, 2005йил. 279
17. бет.
18. Олимов М.С., Солиев И.Р., Ҳайдаров Б.Ш. Спорт педагогик маҳоратини ошириш. – 2017 йил 245 бетлар
19. Озолин Н.Г. —Легкая атлетика| 1971 йил 576-600 бетлар